

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ СОБСТВЕННИКА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

MODERN VIEW ON THE PROBLEMS OF PROTECTING THE RIGHTS OF FAMILY MEMBERS OF THE OWNER OF RESIDENTIAL PREMISES: THEORY AND PRACTICE

ЛЕЩЕНКО МАРИЯ СЕРГЕЕВНА,
ФГАОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени
О.Е. Кутафина (МГЮА)».

LESHCHENKO MARIA SERGEEVNA,
FSAEI HE "Moscow State Law University named after O. E. Kutafin (MSAL)".

В данной работе рассматриваются особенности защиты прав и законных интересов собственников жилого помещения. Выделены особенности права общей собственности. Отмечаются теоретические и практические подходы при урегулировании споров в данном вопросе. Приводится ряд законодательных актов, применяемых при принятии решений с учетом всех вариантов правообладания общей собственностью. Отмечается проблема разграничения прав на совместную и общую собственность. Обобщается опыт нормативно-правового регулирования при определении прав на собственность жилого помещения.

This paper examines the specifics of protecting the rights and legitimate interests of owners of residential premises. The features of the right of common ownership are highlighted. Theoretical and practical approaches to the settlement of disputes in this matter are noted. A number of legislative acts are provided that are used in decision-making, taking into account all options for the ownership of common property. The problem of differentiation of rights to joint and common property is noted. The experience of regulatory regulation in determining the ownership rights of residential premises is summarized.

Ключевые слова: *общая собственность, права владения, юридическая частота сделки, права собственника, имущественные права.*

Key words: *common property, ownership rights, legal frequency of transaction, owner's rights, property rights.*

Проблемы защиты прав членов семьи собственника жилого помещения всегда было предметом споров и разногласий. Начиная с времен римского права люди задавались вопросом, что принадлежит тем, кто владеет одной собственностью совместно, кто владеет частью собственности в реальности или кто владеет правом на всю собственность. Чтобы ответить на эти и другие связанные с ними вопросы, прежде всего необходимо понять особенности права общей собственности. Существует два подхода к реализации прав владения, пользования и распоряжения общими вещами: индивидуалистический и коллективистский. С одной стороны, объем права владения, пользования и распоряжения вещью зависит от того, на каком праве она принадлежит (совместная собственность или общая собственность).

Следует отметить, что актуальность нашей темы связана с правом пользования и правообладания совместной собственностью. Относительно недавнее явление, получившее соответствующее правовое регулирование и все попытки предложить иные виды совместной собственности не увенчались успехом. Существуют также пробелы в законодательстве по вопросам, связанным с разграничением прав совместной и общей собственности.

Проблема защиты прав членов семьи собственника жилого помещения рассматривались в трудах ряда ученых, отмечавших необходимость точного определения понятия «член семьи собственника» с точки зрения законодательства, установления особенностей связи (родственная или обусловленная проживанием) членов семьи с собственником жилья в рамках жилищного права, определения правового статуса члена семьи (Банникова А. А., Денисевич Е. М., Масленникова Л.В, Михеева Л. Ю. и др. [1-5]).

Предметом исследования данной статьи является изучение актов национального законодательства, практики их применения.

Цель исследования направлена на анализ основных доктринальных и практических проблем права общей собственности и выявление пробелов правового регулирования. Авторы предлагают пути совершенствования законодательства.

В соответствии с пунктом 1 статьи 244 Гражданского кодекса Российской Федерации имущество, находящееся в собственности двух или нескольких лиц, принадлежит им на общем праве [7]. На протяжении 2020 века многие ученые-законодатели исследовали данный вопрос, подчеркивая, что право собственности, его фундаментальный и первостепенный аспект фактически предполагает единоличный и даже единовластный контроль над собственностью.

В Концепции развития гражданско-правовой системы Российской Федерации 2009 года, было предложено отказаться от термина "право совместной собственности". При этом было установлено, что общая собственность – это правовая система собственности, принадлежащая двум и более лицам на праве "общей" собственности [9].

Право каждого лица на совместную собственность распространяется на все имущество. Это свидетельствует о том, что российское законодательство о совладельческой собственности основано на индивидуалистической концепции. Закон поясняет, что собственность рассматривается как система прав собственников на общее имущество, которые в совокупности образуют единое право. Данная концепция была закреплена в римском праве и впоследствии нашла отражение в кодифицированном праве европейских стран, что соответствует общему направлению влияния римского права на страны континентальной правовой системы [1; 4]. Россия не является исключением. В то же время большинство других стран основывают свое понимание права общей собственности на концепции сообщества. Несомненно, существует ряд различий между подходами в данном вопросе.

Безусловно, объем прав владения, пользования и распоряжения общим имуществом зависит, прежде всего, от того, какими правами обладают сособственники этого имущества (совладение или совместная собственность). В связи с вышесказанным разграничение прав на совместную и общую собственность является проблематичным.

На сегодняшний день законодательством предусматривается два вида права общей собственности: совместная и общая.

В начале необходимо отметить, что поправки 2015 года в Гражданский кодекс РФ ввели новые правовые конструкции - астрент (судебная неустойка) и поручительство. Эти институты все еще находятся в процессе осмысления теоретиками и практиками. Прежде всего, эти институты ориентированы на предпринимательскую среду, но должны использоваться и для защиты жилищных прав, наряду с существующими инструментами гражданского и жилищного права. В частности, согласно пункту 3 статьи 308 Гражданского кодекса РФ, если должник не исполняет свои обязательства, суд по требованию кредитора вправе присудить в

пользу должника денежные средства в размере, определяемом исходя из принципов справедливости, соразмерности и недопущения извлечения прибыли в результате незаконного или противоправного поведения. В пояснении Верховного суда РФ в Постановлении № 7 ВС РФ от 24 марта 2016 года указано, что в случаях, когда решение суда не исполняется, в качестве обеспечения может быть признан не только долг в натуре, но и право требования компенсации. Правоведы отмечают, что этот инструмент широко используется в судебных процессах по земельным правам [10].

Вторая составляющая - гарантия исполнения обязательств (статья 431, пункт 2 Гражданского кодекса РФ). В данном случае следует обратить внимание на то, что нотариальное сообщество поддерживает данную конструкцию для защиты прав покупателя, если после передачи жилого помещения право на проживание в нем сохраняется за бывшими членами семьи продавца.

В связи с этим гражданско-правовые договоры, предусматривающие передачу жилого помещения, содержат пункты, гарантирующие юридическую чистоту сделки со стороны продавца и третьих лиц (членов его семьи). Необходимо отметить, что в этом случае убытки из-за ложных сведений будут взысканы не только с продавца, но и с третьего лица, предоставившего эти гарантии [11].

По мнению ученых-цивилистов [2; 4; 5; 7], тема прав семей собственников жилья в последнее десятилетие вызывает множество проблем и вопросов. Государство по-разному трактует положения о том, какими правами обладают эти лица: когда в 1994 году был принят Гражданский кодекс РФ, статья 292 гласила, что члены семьи собственника жилья имеют такое же право на проживание, как и собственник. Кроме того, в ней оговаривалось, что это право имеет тенденцию к прекращению, что негативно сказывается на покупателях жилой недвижимости [12].

С принятием нового Жилищного кодекса Российской Федерации права членов семьи собственника жилого помещения были изменены в случае отчуждения жилого помещения. Согласно новой редакции статьи 292 Гражданского кодекса РФ, право пользования отчужденным жилым помещением за семьей продавца не сохраняется. В то же время Жилищный кодекс РФ предусматривает, что лицам, проживавшим совместно с нанимателем жилого помещения на момент приватизации и имевшим право на приватизацию, но не реализовавшим его, предоставляется право бессрочного пользования жилым помещением. Это не решает проблему добросовестных приобретателей [13].

Необходимо отметить, что права членов семьи собственника жилья не определены как имущественные права в российском законодательстве. В зарубежной практике, например, они определяются как личные сервитуты. В частности, правовой статус членов семьи собственника жилого помещения определяется статьей 292 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 31 Жилищного кодекса Российской Федерации [13]. В связи с серьезными пробелами в регулировании данных отношений в 2009 году Пленум Верховного Суда РФ принял Постановление № 14 от 2 июля, в котором подробно разъяснил вопросы, касающиеся прав членов семьи собственников жилья, в том числе бывших членов семьи [14].

Согласно мнению ученых, следует указать на то, что при рассмотрении споров подобного рода широко используется судебное усмотрение. В аналогичных ситуациях одни суды поддерживают право бывших членов семьи собственника на проживание в квартире, другие - отказывают в этом. В данном случае выделяется, что главное - это основание. В каждом конкретном случае необходимо понимать и четко подбирать доказательства т.е. подтверждение. Кроме того, Конституционный суд РФ неоднократно указывал на необходимость соблюдения баланса интересов при разрешении подобных споров.

Решающее значение имеет статья 19 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ "О введении в действие Федерального жилищного кодекса Российской Федерации". Этот закон предусматривает возможность постоянного проживания членов семьи собствен-

ника, в том числе бывших собственников, которые имеют те же права, что и наниматели. Это положение защищало права таких юридических лиц, но в то же время создавало проблему для покупателей жилья [15].

В данном контексте следует пояснить, что согласно статье 31 Жилищного кодекса РФ членами семьи собственника жилья признаются супруги, совместно проживающие дети и родители. Другие родственники (в том числе нетрудоспособные иждивенцы) и, в исключительных случаях, иные граждане также могут быть признаны членами семьи собственника, если они представлены в качестве таковых собственником. Верховный суд РФ добавил, что для признания указанных собственником лиц членами его семьи достаточно доказать лишь факт их совместного проживания в указанном собственником доме (Постановление № 14). В то же время суд должен выяснить намерение собственника относительно прописки этих лиц [16].

Необходимо добавить, что при рассмотрении подобных вопросов на практике возникает вопрос о том, применяются ли положения о праве на семейное проживание, если в помещении проживают члены семьи собственника, а сам собственник не проживает. Согласно статье 293 Гражданского кодекса РФ, да. В данном случае нормы Жилищного кодекса РФ являются специальными и не исключают действие положений Гражданского кодекса РФ [17].

Также важно упомянуть права и обязанности членов семьи наймодателя (в том числе установленные соглашением между членами семьи). Подчеркивается, что, если иное не предусмотрено договором, проживающие и частично проживающие члены семьи несут солидарную с наймодателем ответственность по обязательствам, вытекающим из пользования жилым помещением. При этом следует разъяснить, что согласно статье 31.4 ЖК РФ, если семейные отношения с собственником прекращены, бывший член семьи не сохраняет права пользования данным жилым помещением, если иное не предусмотрено соглашением, устанавливающим порядок пользования жилым помещением в этом случае и данная норма является по сути ключевой [18].

При этом договор может быть заключен как спустя длительное время после прекращения семейных отношений, так и задолго до этого (например, при вступлении в брак). Нельзя не затронуть тему прав бывших членов семьи собственника, в судебной практике имеется огромное количество подобных споров. Обращает на себя внимание то, что в случае возникновения спора суд принимает решение о признании того или иного лица бывшим членом семьи собственника с учетом конкретных обстоятельств дела. Конкретно, суду следует рассмотреть возможность сохранения права пользования жилым домом бывшего члена семьи на определенный срок, независимо от предъявления бывшим членом семьи встречного иска. Отмечается, что прекращение семейных отношений между родителями несовершеннолетнего ребенка, проживающего в жилом доме, принадлежащем одному из родителей, что право пользования квартирой не утрачивается.

Таким образом, важно определить, что права семьи собственника, в том числе и бывшего собственника, при переходе права собственности на это жилое помещение к другому лицу прекращаются (пункт 5 статьи 31 Жилищного кодекса Российской Федерации) [18]. Данное положение лишает прав бывшей семьи и все рассуждения о возможности ее сохранения на основании соглашения сводятся к свободному и неограниченному отчуждению имущества собственником. Если бывшая семья добровольно не освобождает свое жилье, новые собственники вправе обратиться в суд с требованием о ее выселении.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Банникова А. А. Правовые проблемы определения круга лиц, относящихся к членам семьи собственника жилого помещения // Жилищное право. 2010. № 3.

2. Денисевич Е. М. Право пользования жилыми помещениями: к вопросу о соотношении вещных и обязательственных начал // Юрист. 2007 № 17.
3. Масленникова Л.В. К вопросу о признании граждан утратившими право пользования жилыми помещениями, занимаемыми по договору социального найма // Журнал кубанского государственного аграрного университета. 2015. № 107. С. 1334-1351.
4. Михеева Л. Ю. Права членов семьи собственника жилого помещения // Жилищное право. 2006. № 7.
5. Юмашев А. С. Характеристика изменений правового статуса членов семьи собственника жилого помещения в контексте жилищной реформы // Юрист. 2006. № 8.
6. Дмитриева Н.Е. Об актуальных проблемах регулирования прав бывших членов семьи собственника жилого помещения по законодательству Российской Федерации // Вестник государственного и муниципального управления. 2015. №1(16).
7. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 11.03.2024). Ст. 244. Понятие и основания возникновения общей собственности URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/d4a10f5bfae31a925 (дата обращения: 19.07.2024).
8. Салогубова Е.В., Зенков А. Roman Law`s influence on Russian Civil Law and Procedure // Журнал Russian Law Journal. 2018. Т. 6. № 2. С. 118-133.
9. "Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации" (одобрена решением Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от 07.10.2009). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_95075 (дата обращения: 19.07.2024).
10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 (ред. от 22.06.2021) "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19-5783/137415694d421422854b97e7ae908c8d9f31546b (дата обращения: 19.07.2024).
11. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 11.03.2024). Ст. 431.2. Заверения об обстоятельствах URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/52b8ddfd2dcdeea14164157401daf099e5e09adb (дата обращения: 19.07.2024).
12. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 11.03.2024). Ст. 292. Права членов семьи собственников жилого помещения. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/4f200cb2d6dcf67db5c16ee449049d46714207cb (дата обращения: 19.07.2024).
13. "Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. от 22.04.2024, с изм. от 25.04.2024) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2024). Ст. 31. Права и обязанности граждан, проживающих совместно с собственником в принадлежащем ему жилом помещении. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/7b18082b2397114d3abca2fd14d7f22230aee1e (дата обращения: 19.07.2024).
14. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 02.07.2009 № 14 "О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса Российской Федерации". URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_89120 (дата обращения: 19.07.2024).
15. Федеральный закон от 29.12.2004 № 189-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации" URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51061/3f30b673efce96c7eae8e3d78c44ad34994ffa3c (дата обращения: 19.07.2024).
16. Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации № 14 г. Москва 2 июля 2009 г. URL: <https://www.vsr.ru/documents/own/8112> (дата обращения: 19.07.2024).
17. "Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 22.07.2024). Ст. 293. Решение суда относительно заявления о признании движимой вещи бесхозяйной или о признании права собственности на бесхозяйную недвижимую вещь. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/c649dd3e12d3d5de15cbc808f017487da92e297f (дата обращения: 19.07.2024).
18. "Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. от 22.04.2024, с изм. от 25.04.2024) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2024). Ст. 31. Права и обязанности граждан,

проживающих совместно с собственником в принадлежащем ему жилом помещении. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/7b18082b2397114d3abca2fd14d7f22230aee1e (дата обращения: 19.07.2024).

© *Леценко М.С., 2024.*